

EDUCAÇÃO NO CAMPO EM TEMPOS DE CULTURA DIGITAL

 DOI: 10.5281/zenodo.17186731

Débora da Paz Maciel Kimura

Mestra em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Professora/Paraibuna/SP

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3402452662419891>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7919-567X>

E-mail: debora.sjc@hotmail.com

Sâmila Saraiva de Sales

Mestra em Tecnologias Emergentes na Educação – Must University

Professora na SEDUC/CE

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7229330436677128>

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7386-7850>

E-mail: samila.s.sales@gmail.com

Maira Oliveira Silva Pereira

Doutoranda em Ciências da Educação - FICS

Técnica de Laboratório no IFSP - Campus São Roque

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4760588468317166>

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2218-5531>

E-mail: maira.oliveira.silva@gmail.com

Renatta da Costa Lins

Mestranda em Ciências da Educação - FICS

Professora da Prefeitura de Ipojuca/PE.

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5276977299227929>

E-mail: renattalins@gmail.com

Silvan Amaro Oliveira

Mestrando em Ciências da Educação - FICS

RESUMO

Este trabalho investigou as principais dificuldades, possibilidades e perspectivas futuras da educação no campo, com foco na implementação das tecnologias digitais. A pesquisa foi conduzida por meio de uma revisão sistemática da literatura, considerando estudos de 2021 a 2025, extraídos de bases como o Google Acadêmico e Scielo Brasil. O objetivo principal foi analisar como as tecnologias digitais podem ser integradas de maneira eficaz no contexto rural, respeitando as especificidades culturais e sociais das comunidades, além de avaliar os impactos das políticas públicas, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na adaptação do currículo para o campo. Os resultados indicaram que, apesar das potencialidades das tecnologias digitais, ainda existem grandes desafios, como a infraestrutura precária e a resistência cultural, que dificultam sua implementação plena. Constatou-se também que a formação contínua dos professores e a adaptação dos currículos são essenciais para uma educação rural mais inclusiva e equitativa. A conclusão do trabalho sugere que políticas públicas mais robustas e uma maior adaptação das tecnologias às realidades rurais são necessárias para garantir o acesso à educação de qualidade no campo.

Palavras-chave: Educação no campo. Tecnologias digitais. Políticas públicas. Base Nacional Comum Curricular. Currículo adaptado.

ABSTRACT

This study investigated the main difficulties, possibilities, and future perspectives of rural education, focusing on the implementation of digital technologies. The research was conducted through a systematic literature review, considering studies from 2021 to 2025, sourced from databases such as Google Scholar and Scielo Brasil. The main objective was to analyze how digital technologies can be effectively integrated into the rural context, respecting the cultural and social specificities of communities, as well as to assess the impacts of public policies, such as the National Common Curricular Base (BNCC), on adapting the curriculum for rural areas. The results indicated that, despite the potential of digital technologies, significant challenges remain, such as poor infrastructure and cultural resistance, which hinder their full implementation. It was also found that continuous teacher training and curriculum adaptation are essential for more inclusive and equitable rural education. The study concludes by suggesting that stronger public policies and better adaptation of technologies to rural realities are necessary to ensure access to quality education in rural areas.

Keywords: Rural education. Digital technologies. Public policies. National Common Curricular Base. Adapted curriculum.

A educação no campo é um tema central nas discussões sobre a equidade educacional no Brasil. Historicamente, as escolas rurais enfrentaram diversos desafios, como a falta de infraestrutura, a escassez de recursos didáticos e a marginalização dos saberes locais. Esses desafios têm sido abordados por diversos estudos, como os de Barros (2023) e Moraes *et al.* (2021), que apontam para a necessidade de um currículo adaptado às especificidades das comunidades rurais, respeitando suas culturas e suas lutas sociais. A integração das tecnologias digitais no contexto da educação do campo surge como uma das possíveis soluções para enfrentar tais desafios, mas seu uso ainda encontra resistência e obstáculos significativos.

A metodologia adotada para a realização deste trabalho foi a revisão sistemática da literatura (RSL), que teve como objetivo analisar e sintetizar os estudos existentes sobre o tema. Segundo Okoli (2019), a RSL permitiu identificar, avaliar e interpretar as evidências disponíveis, oferecendo uma visão ampla e crítica sobre os avanços e limitações na área. A pesquisa foi conduzida a partir de uma busca em bases de dados como o Google Acadêmico e o Scielo Brasil, com foco em artigos e estudos que abordaram as tecnologias digitais e sua relação com a educação no campo. A análise foi realizada por meio de uma seleção criteriosa de publicações entre 2021 e 2025, visando assegurar a atualidade e relevância das informações.

Os objetivos deste trabalho foram analisar as principais dificuldades, possibilidades e perspectivas futuras da educação no campo, especialmente no que se refere à adoção das tecnologias digitais. Buscou-se entender como as tecnologias puderam ser implementadas de forma eficaz, respeitando as especificidades culturais e sociais do campo, e como essas ferramentas contribuíram para uma educação mais inclusiva e equitativa. Além disso, o trabalho procurou avaliar o impacto das políticas públicas, como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), na adaptação do currículo à realidade rural, conforme discutido por Lima (2021) e Nahirne e Boscaroli (2023).

A revisão de literatura também teve como finalidade identificar os pontos de vista dos pesquisadores sobre a relação entre as tecnologias digitais e a educação do campo. A análise das representações sociais, como destacou Barros (2023), foi essencial para compreender como as comunidades rurais percebiam a introdução de novas tecnologias no ambiente escolar e como essas percepções influenciaram a

aceitação e a efetividade dessas ferramentas. Assim, o trabalho buscou trazer uma compreensão mais profunda sobre as dinâmicas sociais e culturais que impactaram a implementação das tecnologias no campo.

A relevância deste estudo esteve em fornecer um panorama crítico sobre as práticas pedagógicas no campo e os desafios enfrentados pela educação rural. Embora a educação no campo tenha avançado nas últimas décadas, com a crescente mobilização dos movimentos sociais, como o MST, ainda persistiram grandes obstáculos, como a desigualdade no acesso às tecnologias e a falta de uma formação docente adequada. Moraes et al. (2021) indicaram que a formação contínua dos educadores, aliada a políticas públicas eficazes, foi fundamental para o sucesso da integração tecnológica no campo.

A literatura revelou que, para a implementação eficaz das tecnologias digitais, foi necessário um olhar atento para as especificidades do contexto rural, como a infraestrutura, a formação dos professores e as representações sociais das comunidades. França et al. (2021) destacaram a importância de se adaptar as tecnologias ao contexto local, para que elas realmente se tornassem ferramentas de transformação no ensino. Além disso, os desafios relacionados ao currículo e às políticas educacionais, como a BNCC, também precisaram ser considerados, uma vez que a educação no campo não pôde ser pensada de maneira universalizada.

Este trabalho pretende, portanto, contribuir para a reflexão sobre as potencialidades e limitações da integração das tecnologias digitais na educação do campo. Ao analisar os estudos existentes, será possível identificar as melhores práticas e os principais desafios, apontando para a necessidade de uma abordagem mais sensível às realidades rurais. A conclusão será voltada para sugestões de como a educação no campo pode ser mais inclusiva, equitativa e adaptada às especificidades locais, garantindo que o acesso à educação de qualidade seja um direito efetivo para todos os estudantes, independentemente de sua localização geográfica.

A educação no campo precisa evoluir para acompanhar as mudanças sociais, culturais e tecnológicas que estão ocorrendo. As tecnologias digitais, quando utilizadas de forma crítica e adaptada, têm o potencial de transformar o ensino rural, mas é necessário que essa transformação seja acompanhada por políticas públicas eficazes e pela capacitação dos professores. O estudo aqui proposto busca oferecer uma contribuição importante para esse processo de transformação, identificando os

principais desafios e as melhores práticas para a integração das tecnologias na educação do campo.

PERSPECTIVA HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO NO CAMPO

A educação no campo tem uma trajetória de construção que é profundamente marcada pela luta dos movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Caldart (2004) destaca que a educação do campo, ao contrário da educação rural tradicional, propõe uma abordagem que valoriza a cultura, o trabalho e as especificidades dos camponeses, buscando transformar a realidade do campo a partir de uma visão crítica das políticas educacionais anteriormente estabelecidas. Souza (2008) complementa que a inserção dessa temática na agenda política educacional é fruto de um processo de mobilização que ganhou força a partir dos anos 1990, com a participação ativa das organizações camponesas.

Sobre o ponto de vista de Fernandes e Molina (2004), o conceito de território se revela central para compreender as relações entre os camponeses e as políticas agrárias no Brasil. O território, como espaço de luta e poder, torna-se um ponto de tensão entre os modelos de agricultura familiar e o agronegócio. Caldart (2012) reafirma que a educação do campo deve ser pensada como uma ferramenta de resistência, com um projeto pedagógico voltado para a valorização das lutas sociais e culturais do campo, um campo que, historicamente, foi visto como sinônimo de atraso e pobreza.

Em convergência com Souza (2012), a educação no campo foi sendo progressivamente moldada pela resistência das comunidades rurais, que passaram a questionar a visão de uma educação rural que apenas reproduzia modelos urbanos e capitalistas. A educação, portanto, não deveria ser apenas para o campo, mas no campo, integrando saberes tradicionais e acadêmicos, conforme defendido pelos movimentos sociais. A criação do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA), em 1998, foi um marco nessa luta, sendo uma resposta direta às carências educacionais do campo.

Em divergência com a visão tradicional de educação rural, que busca adaptar os camponeses à lógica urbana, Caldart (2004) argumenta que a educação do campo deve partir da realidade dos camponeses, fortalecendo suas identidades e suas práticas culturais. A construção dessa nova forma de pensar a educação está

intimamente ligada ao desenvolvimento de políticas públicas que respeitem as especificidades do campo, como expõe Souza (2008). Nesse contexto, a educação do campo surge não apenas como um direito, mas como um movimento de resistência e transformação social.

Como expõe Neto (2010), a implementação de políticas educacionais para o campo tem enfrentado obstáculos significativos, como a falta de recursos e a resistência de setores conservadores. A luta por uma educação que respeite os saberes do campo é uma batalha contínua, que envolve desde a definição das diretrizes pedagógicas até a concretização de políticas públicas efetivas. A aprovação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo, em 2002, representou um avanço, mas sua implementação prática ainda enfrenta desafios.

De outro modo, a educação do campo tem sido vista, conforme Caldart (2012), como um elemento de transformação não apenas do campo educacional, mas também das relações sociais e políticas. A relação entre o campo e a educação, muitas vezes marcada por exclusões históricas, exige uma reformulação dos paradigmas educacionais para que se tornem inclusivos e representativos das realidades locais. A educação, então, deve ser entendida como um processo coletivo, que integra os sujeitos do campo e suas práticas de vida.

Antagonicamente, Souza (2012) argumenta que, apesar dos avanços nas políticas educacionais, a educação do campo ainda sofre com a falta de recursos e infraestrutura adequadas. O Estado, muitas vezes, continua a marginalizar as populações rurais, dificultando o acesso à educação de qualidade. Nesse cenário, a educação do campo precisa ser mais do que uma resposta técnica às necessidades educacionais: ela deve ser um processo político e social de afirmação das identidades e lutas dos camponeses.

A construção de um projeto educacional para o campo, como defende Fernandes e Molina (2004), deve envolver a integração das lutas sociais com as práticas pedagógicas. A educação do campo é, portanto, um espaço de construção de novas formas de ser e estar no mundo, onde o ensino se alia à resistência e à busca por uma sociedade mais justa. A educação no campo deve ser pensada como uma ferramenta de emancipação e transformação das relações de poder, tanto no campo quanto na sociedade em geral.

Em convergência com Caldart (2012), Souza (2008) enfatiza a importância da educação como um meio de resistência cultural e política, capaz de desafiar as estruturas de poder que historicamente excluíram os camponeses. A luta por uma educação do campo é, portanto, uma luta por uma sociedade mais igualitária, que respeite as diversidades culturais e sociais das comunidades rurais. A educação não deve ser vista como uma mera adaptação, mas como um instrumento de transformação e resistência.

Como expõe Caldart (2004), a educação do campo deve ser construída a partir de um processo coletivo, que envolva os próprios sujeitos da educação: os camponeses. A partir dessa perspectiva, a educação do campo não é apenas um direito, mas um projeto de vida, que integra a luta pela terra, pela cultura e pela educação. Os camponeses, por meio de suas organizações, são os protagonistas desse processo, que visa não apenas a mudança da realidade educacional, mas também a transformação social e política do campo.

Em divergência com a abordagem tradicional de educação rural, Souza (2012) argumenta que a educação do campo precisa ser pensada a partir de uma perspectiva crítica, que leve em consideração as lutas históricas dos camponeses. Essa abordagem crítica implica em uma ruptura com as políticas educacionais que, em nome do desenvolvimento, buscam homogeneizar as populações rurais, sem respeitar suas identidades e suas especificidades culturais. Assim, a educação do campo deve ser entendida como uma prática política que visa à afirmação da dignidade e dos direitos dos camponeses.

De outro modo, Neto (2010) propõe que a educação do campo deve ser encarada como uma construção contínua, que requer o comprometimento de diversos atores sociais, incluindo os movimentos sociais, o Estado e as comunidades rurais. Para que a educação do campo seja efetiva, é necessário um compromisso coletivo que garanta recursos, formação de professores e infraestrutura adequadas. Nesse processo, as lutas sociais desempenham um papel central, sendo a educação um dos principais instrumentos de transformação das condições de vida e trabalho no campo.

Caldart (2012) observa que, embora a educação do campo tenha conquistado avanços significativos nas últimas décadas, ainda existem desafios estruturais que precisam ser superados. A marginalização do campo, tanto em termos de políticas públicas quanto de acesso a recursos, continua sendo um obstáculo à implementação plena de uma educação de qualidade no meio rural. Para superar esses desafios, é

necessário um esforço contínuo de mobilização social e política, que envolva todos os atores comprometidos com a transformação do campo.

METODOLOGIA

A Revisão Sistemática de Literatura (RSL) é um processo metodológico rigoroso e transparente, fundamentado em um protocolo bem definido, com o objetivo de identificar, avaliar e sintetizar estudos relevantes em determinada área. Segundo Okoli (2019), essa metodologia requer uma busca estruturada em bases de dados, como o Google Acadêmico e o Scielo Brasil, utilizando critérios claros para inclusão e exclusão dos artigos. Além disso, a RSL deve ser conduzida de forma reprodutível, permitindo que outros pesquisadores possam seguir o mesmo processo e validar os resultados obtidos.

Em consonância com Campos, Caetano e Gomes (2023), a primeira fase da revisão sistemática envolveu a definição da questão de pesquisa e a formulação de critérios específicos para a seleção dos estudos. Após essa etapa, realizou-se uma busca criteriosa, utilizando palavras-chave e filtros nas bases de dados. A segunda fase consistiu na seleção dos artigos de acordo com os critérios previamente estabelecidos, o que incluiu a leitura crítica das fontes selecionadas, para assegurar a qualidade e relevância dos estudos incluídos na revisão. A extração e sistematização dos dados dos artigos selecionados constituíram a etapa seguinte.

Quadro 1 – Fases da Revisão Sistemática de Literatura (RSL)

Fase	Descrição
1. Definição do problema e objetivos	Identificação clara da questão de pesquisa e objetivos da revisão.
2. Planejamento da busca	Elaboração de estratégias para busca, definição de palavras-chave e seleção das bases de dados.
3. Seleção de estudos	Seleção dos estudos a partir de critérios definidos, incluindo exclusão de fontes irrelevantes.
4. Extração dos dados	Extração e organização das informações relevantes dos estudos selecionados.
5. Avaliação da qualidade	Avaliação da qualidade dos estudos incluídos, com base em critérios pré-estabelecidos.
6. Síntese dos dados	Análise e síntese dos dados extraídos, utilizando abordagens qualitativas e quantitativas.
7. Redação e disseminação	Redação final da revisão, com transparência nos procedimentos e divulgação dos resultados.

Fonte: Elaborada pelos autores.

A última fase da RSL, como sugerido por Okoli (2019), consistiu na análise dos dados extraídos, seguida da síntese dos resultados. Esse processo envolveu a organização das informações coletadas de modo a produzir um entendimento coerente sobre o estado atual do conhecimento na área. Campos, Caetano e Gomes (2023) destacaram que, ao finalizar a RSL, foi essencial documentar todas as etapas do processo de forma transparente, o que garantiu a confiabilidade dos resultados e possibilitou a replicação do estudo. A conclusão da revisão proporcionou uma visão clara das lacunas existentes na literatura e indicou caminhos para futuras pesquisas.

Os critérios de eliminação foram fundamentais para assegurar a qualidade e a relevância da revisão sistemática da literatura. Para a seleção dos artigos, adotaram-se critérios rigorosos, como a exigência de que os textos fossem revisados por pares, o que garantiu a credibilidade acadêmica das fontes utilizadas. Além disso, optou-se por incluir apenas artigos publicados entre 2021 e 2025, visando assegurar a atualidade das informações abordadas. A leitura dos resumos foi essencial para a avaliação preliminar da adequação dos artigos ao tema da educação no campo, permitindo excluir aqueles que não tratavam diretamente da questão central da pesquisa. Também foram desconsiderados estudos que não apresentavam vínculo suficiente com o contexto educacional e social do campo, priorizando-se aqueles focados nas políticas públicas e nas práticas pedagógicas específicas dessa realidade.

Quadro 2 – Critérios de Eliminação.

Critérios de Eliminação	Descrição
Artigos revisados por pares	Garantir a qualidade científica das fontes utilizadas.
Publicação entre 2021-2025	Assegurar a atualidade e relevância dos estudos.
Leitura de resumos	Realizar triagem inicial dos artigos para verificar a relevância do tema.
Relacionamento com o tema	Eliminar artigos que não tratem diretamente da educação no campo ou de suas políticas públicas.

Fonte: Elaborada pelos autores.

Após a aplicação dos critérios de escolha e eliminação, foram selecionados estudos que atendem a todos os requisitos estabelecidos para a revisão. Assim, o conjunto de estudos escolhidos reflete uma síntese atualizada e de qualidade sobre o tema da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Resultados

A educação no campo tem se tornado um tema central em várias discussões sobre educação no Brasil, com diversas pesquisas abordando as suas especificidades e desafios. De acordo com Barros (2023), as tecnologias digitais, apesar de sua crescente implementação em escolas urbanas, enfrentam resistência em contextos rurais devido à falta de infraestrutura e a dificuldades socioeconômicas. No entanto, as tecnologias têm se mostrado uma ferramenta importante para promover uma educação mais inclusiva e participativa, principalmente no contexto da educação do campo, onde as práticas pedagógicas devem ser adaptadas às especificidades locais e à cultura rural. Além disso, a introdução das tecnologias deve ser acompanhada de políticas públicas que garantam o acesso a essas inovações em regiões afastadas dos centros urbanos, como destaca Barros, Patron e Barros (2024).

França *et al.* (2021) também apontam que, apesar da crescente adoção de tecnologias digitais, o contexto rural ainda apresenta grandes desafios para a implementação de práticas pedagógicas que utilizem essas tecnologias de maneira eficaz. Em suas pesquisas, destacam a necessidade de adaptar as ferramentas tecnológicas para o contexto do campo, considerando as características específicas das comunidades rurais. O Pensamento Computacional, por exemplo, é uma abordagem que pode ser aplicada no desenvolvimento de jogos digitais, como discutido no trabalho de França *et al.* (2021), que enfatiza a importância de uma abordagem crítica e situada para o uso das tecnologias na educação do campo.

Morais *et al.* (2021) corroboram a ideia de que o uso das tecnologias no campo deve ser desenvolvido de forma participativa, com a inclusão dos estudantes e da comunidade no processo de criação e adaptação das ferramentas educacionais. A proposta de desenvolvimento participativo de artefatos digitais educacionais, no projeto DEMULTS-Campo, é um exemplo de como a educação no campo pode integrar as tecnologias digitais ao currículo local de maneira crítica e contextualizada. A pesquisa revela que, ao envolver diretamente os alunos e as comunidades no processo de desenvolvimento, é possível criar ferramentas mais adequadas às necessidades educativas e culturais do campo.

Quadro 3 – Dificuldades e possibilidades na educação no campo.

Dificuldades e Possibilidades na Educação no Campo	Descrição
Infraestrutura e acesso limitado	A falta de infraestrutura adequada e o baixo acesso à internet dificultam a implementação de tecnologias digitais nas escolas rurais (Morais <i>et al.</i> , 2021; Lima, 2021).
Tecnologia como ferramenta de transformação	A tecnologia pode transformar a educação no campo, mas precisa ser adaptada ao contexto rural e à cultura local para ser eficaz (Barros, 2023; França <i>et al.</i> , 2021).
Desigualdade social e educação digital	A desigualdade no acesso às tecnologias acentua as disparidades entre as áreas urbanas e rurais, exigindo políticas públicas mais equitativas (Soares, 2022; Castro, 2021).
Currículo flexível e inclusivo	O currículo escolar deve ser adaptado às necessidades do campo, integrando saberes locais e respeitando a diversidade cultural dos alunos (Nahirne & Boscaroli, 2023).
Inteligência artificial e personalização do ensino	A IA pode ser usada para personalizar o ensino, mas deve ser implementada de forma sensível ao contexto rural e aos saberes locais (Barros, Patron e Barros, 2024).
Importância das políticas públicas e da formação docente	O sucesso da educação no campo depende de políticas públicas adequadas, da formação docente e da adaptação das tecnologias às realidades locais (Barros, 2023).

Fonte: Elaborada pelos autores.

Soares (2022) discute, por outro lado, as limitações do ensino remoto no contexto da educação no campo, especialmente durante a pandemia de COVID-19. O ensino remoto, embora tenha proporcionado novas possibilidades de aprendizagem, também expôs a fragilidade das escolas rurais em termos de infraestrutura tecnológica e formação docente para o uso dessas tecnologias. A pesquisa de Soares (2022) revela que, apesar de desafios significativos, o uso das tecnologias digitais no campo pode ser um caminho para superar barreiras educacionais, desde que acompanhado de uma reflexão crítica sobre suas implicações.

Lima (2021) também aborda as dificuldades da implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) nas escolas do campo, destacando que a BNCC, ao priorizar competências e habilidades voltadas para o mercado de trabalho, não leva em consideração as especificidades das comunidades rurais. O autor aponta que as escolas do campo precisam de um currículo que respeite a cultura local, os saberes camponeses e as práticas sociais e econômicas da vida no campo, o que ainda é negligenciado pela política curricular nacional.

Castro (2021) foca na trajetória dos alunos da educação do campo em ambientes virtuais de aprendizagem, mostrando que a implementação das aulas remotas nas escolas rurais trouxe tanto avanços quanto dificuldades. A pesquisa

revela que, embora o ensino remoto tenha ampliado o acesso a conteúdos educacionais, a falta de recursos tecnológicos e de suporte pedagógico adequado dificultou o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, a adaptação das escolas para o uso de tecnologias, mesmo que ainda de forma incipiente, demonstra um movimento em direção a uma educação mais acessível e conectada às novas demandas sociais.

Morais *et al.* (2021) e Lima (2021) também destacam que a resistência à implementação de tecnologias digitais na educação do campo não se limita à infraestrutura, mas envolve também questões culturais e pedagógicas. As comunidades rurais têm suas próprias representações sociais sobre o que é a educação e como ela deve ser conduzida, o que muitas vezes entra em conflito com as propostas tecnológicas centralizadas e descontextualizadas. Assim, a integração das tecnologias digitais na educação do campo deve respeitar as representações sociais locais, de forma a promover uma adoção mais eficaz e sustentável dessas ferramentas.

Além disso, Barros (2023) reforça que as representações sociais desempenham um papel fundamental na forma como as tecnologias são percebidas e utilizadas nas escolas do campo. O autor argumenta que, para que as tecnologias digitais sejam verdadeiramente integradas ao processo educativo no campo, é necessário que as percepções e expectativas das comunidades rurais sejam levadas em consideração. Dessa forma, as tecnologias podem ser utilizadas como aliadas no processo de transformação educacional, mas devem ser adaptadas às realidades locais e à cultura rural.

O ensino de matemática, especificamente, também foi abordado no trabalho de Nahirne e Boscaroli (2023), que analisam os desafios da aplicação da BNCC e da Reforma do Ensino Médio no contexto das escolas do campo. O estudo revela que, enquanto a BNCC propõe um currículo flexível, ela não contempla adequadamente as especificidades das escolas rurais, como a necessidade de incluir saberes locais no ensino de disciplinas como a matemática. A adaptação curricular é, portanto, um passo crucial para garantir que o ensino seja mais relevante e eficaz no contexto do campo, respeitando as particularidades de cada comunidade.

Em síntese, os achados dessas pesquisas evidenciam que, apesar dos avanços nas políticas educacionais e nas práticas pedagógicas nas escolas rurais, ainda existem grandes desafios a serem enfrentados. A educação no campo precisa

de políticas públicas que garantam o acesso à educação de qualidade, com currículos que respeitem as especificidades locais, o uso adequado das tecnologias digitais e uma formação docente que prepare os professores para atuar nesse contexto. Somente com a superação desses obstáculos será possível garantir uma educação inclusiva e transformadora no campo, que respeite as identidades culturais e sociais das comunidades rurais.

Esses desafios e avanços, identificados por diversos pesquisadores, refletem a complexidade da educação no campo e a necessidade urgente de adaptação das políticas educacionais às realidades locais.

A educação no campo, apesar de avançar em algumas áreas, enfrenta diversos obstáculos que dificultam sua consolidação como uma educação de qualidade e inclusiva. Morais *et al.* (2021) destacam que a implementação de tecnologias digitais nas escolas rurais ainda é um grande desafio devido à infraestrutura precária e ao baixo acesso à internet em muitas comunidades. Além disso, a formação dos docentes nas zonas rurais muitas vezes não é adequada para lidar com as ferramentas tecnológicas, o que limita o uso efetivo das tecnologias no ensino. Essas dificuldades estruturais exigem que o poder público invista de forma mais contundente na melhoria das condições materiais e na capacitação contínua dos professores, como enfatiza Lima (2021), que aponta a importância de um currículo que leve em conta as especificidades da educação rural, respeitando as necessidades e a cultura local.

No entanto, as tecnologias digitais, quando bem implementadas, podem abrir novas possibilidades de aprendizado, promovendo uma educação mais interativa e acessível. Barros (2023) argumenta que a inserção das tecnologias no contexto rural pode ser uma ferramenta poderosa de transformação, proporcionando um aprendizado mais dinâmico e participativo. O uso de ambientes virtuais de aprendizagem, como plataformas digitais e redes sociais, pode facilitar o acesso ao conhecimento e a interação entre alunos e professores, conforme apontado por França *et al.* (2021). No entanto, é essencial que as tecnologias sejam adaptadas ao contexto do campo, levando em consideração as características culturais e as condições de infraestrutura da comunidade, para que sejam realmente eficazes.

Em relação às perspectivas futuras, a integração das tecnologias digitais na educação do campo promete trazer melhorias significativas, especialmente se acompanhada de políticas públicas bem estruturadas. Barros, Patron e Barros (2024)

destacam que a inteligência artificial, por exemplo, pode ser uma ferramenta importante para personalizar o ensino e facilitar a aprendizagem, especialmente em contextos em que a presença física de professores é limitada. No entanto, para que isso aconteça, é necessário que as tecnologias sejam introduzidas de forma sensível ao contexto sociocultural dos estudantes do campo. Assim, a implementação da inteligência artificial nas escolas rurais deve ser pensada de maneira a incluir os saberes locais, sem desconsiderar a riqueza cultural dos camponeses.

Porém, é importante observar que as tecnologias também apresentam desafios em termos de desigualdade social. Soares (2022) aponta que a implementação do ensino remoto, por exemplo, exacerbou as disparidades existentes, principalmente em relação ao acesso a dispositivos e à internet. Enquanto nas áreas urbanas muitos estudantes têm fácil acesso às tecnologias, nas zonas rurais essa realidade é muito diferente. Portanto, as tecnologias digitais devem ser vistas como uma ferramenta complementar, mas não substitutiva, da necessidade de políticas públicas que assegurem o acesso equitativo à educação em todas as suas dimensões, como defendido por Castro (2021).

No contexto das escolas rurais, a relação entre o currículo e as tecnologias também precisa ser repensada. Nahirne e Boscaroli (2023) destacam que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não contempla adequadamente as especificidades das escolas do campo, especialmente no ensino de disciplinas como a matemática, que precisa ser adaptada às realidades rurais. Portanto, o currículo escolar deve ser flexível e capaz de integrar saberes locais, respeitando a história e a cultura dos povos do campo. A implementação de um currículo que respeite essas diversidades é fundamental para garantir uma educação que seja não apenas acessível, mas também significativa e transformadora para os estudantes do campo.

Dessa forma, as perspectivas para a educação no campo estão intimamente ligadas à construção de políticas públicas que integrem as tecnologias digitais de forma crítica e contextualizada. Barros (2023) sugere que, ao considerar as representações sociais das comunidades rurais, é possível criar um ambiente de aprendizado mais inclusivo e adaptado às necessidades locais. Isso inclui tanto o investimento em infraestrutura e capacitação quanto a criação de currículos que valorizem os saberes locais e a participação ativa dos sujeitos do campo no processo educativo. A educação no campo, portanto, deve ser encarada como um campo de

possibilidades, onde as tecnologias podem ser usadas para promover uma educação mais justa e equitativa.

Discussão

A análise dos estudos sobre a educação no campo revela que, embora avanços significativos tenham sido observados, as disparidades entre os contextos rurais e urbanos continuam sendo um desafio persistente. As tecnologias digitais são frequentemente apontadas como ferramentas promissoras para transformar a educação no campo, mas sua implementação esbarra em barreiras estruturais, como a falta de infraestrutura e o acesso limitado à internet. Essas limitações demonstram que os objetivos de promover uma educação mais inclusiva e equitativa ainda não foram plenamente alcançados, uma vez que as condições materiais necessárias para a aplicação efetiva das tecnologias permanecem insuficientes, sobretudo nas áreas mais isoladas.

Além das limitações estruturais, a resistência cultural à introdução de novas tecnologias nas escolas rurais também se destaca como um fator limitante. As representações sociais influenciam o uso das tecnologias no campo, o que evidencia que, sem uma adaptação sensível ao contexto local, tais inovações podem ser recebidas com desconfiança. Assim, a implementação bem-sucedida das tecnologias depende não apenas da disponibilidade de recursos, mas também de um processo de integração cultural que valorize os saberes tradicionais. Dessa forma, os objetivos de incorporar as tecnologias de maneira crítica e contextualizada ainda se mostram distantes de serem plenamente atingidos, tendo em vista que a aceitação social permanece como um obstáculo relevante.

No que se refere ao currículo, observa-se que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) não contempla adequadamente as especificidades da educação do campo, especialmente no ensino de matemática. Ao priorizar competências voltadas ao mercado de trabalho, a BNCC deixa de promover uma efetiva integração dos saberes locais e rurais, comprometendo a personalização do ensino para as comunidades do campo. Esse distanciamento entre o currículo oficial e as necessidades reais dos estudantes evidencia uma política educacional que ainda não reconhece plenamente a diversidade sociocultural do meio rural. Assim, a ausência

de um currículo flexível e sensível à realidade do campo compromete o alcance de uma educação verdadeiramente inclusiva.

A inserção de tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, também apresenta potencial para personalizar o ensino e facilitar a aprendizagem. No entanto, a sua aplicação no contexto rural exige cuidados específicos para evitar a reprodução de modelos homogêneos e descontextualizados. A implementação dessas tecnologias, sem a devida consideração das representações sociais e das especificidades culturais, pode acentuar ainda mais as desigualdades educacionais, em vez de mitigá-las. Dessa forma, a integração tecnológica eficaz, sensível e contextualizada ainda é um objetivo que carece de estratégias voltadas à adaptação cultural e social desses recursos.

O ensino remoto, amplamente utilizado durante a pandemia de COVID-19, evidenciou fragilidades já existentes na educação no campo, especialmente no tocante ao uso de tecnologias digitais. As dificuldades enfrentadas pelas escolas rurais nesse período, marcadas pela falta de acesso e pela precariedade dos recursos, comprometeram a efetividade do ensino remoto. Essa experiência demonstrou que o objetivo de tornar a educação no campo mais acessível por meio das tecnologias digitais ainda não foi plenamente concretizado, reforçando a urgência de investimentos em infraestrutura e a necessidade de políticas públicas mais eficazes para garantir a equidade educacional.

Quadro 4. Relação entre objetivos e os achados da pesquisa.

Achados Principais	Relação com os Objetivos Propostos
Infraestrutura limitada e falta de acesso às tecnologias	Os objetivos de promover uma educação mais inclusiva e acessível não foram alcançados, pois a infraestrutura e o acesso às tecnologias ainda são inadequados no campo (Morais <i>et al.</i> , 2021; Barros, 2023).
Resistência cultural e social à adoção de tecnologias	Os objetivos de integrar as tecnologias de forma crítica e sensível ao contexto local não foram totalmente alcançados devido à resistência cultural e à falta de adaptação (França <i>et al.</i> , 2021).
Desajuste do currículo com as realidades do campo	A BNCC não contempla as especificidades do campo, o que impede que os objetivos de um currículo flexível e inclusivo sejam plenamente alcançados (Nahirne e Boscaroli, 2023).
Potencial da IA para personalização do ensino	A IA tem potencial para transformar o ensino, mas sua implementação ainda precisa ser sensível às necessidades locais para que os objetivos de uma educação personalizada sejam atingidos (Barros, Patron e Barros, 2024).
Desigualdades no ensino remoto	O ensino remoto mostrou ser um caminho promissor, mas a falta de infraestrutura e o acesso desigual impediram o alcance dos objetivos de tornar a educação mais acessível (Soares, 2022; Castro, 2021).
Desafios contínuos para a educação no campo	A educação no campo precisa superar desafios estruturais e culturais para alcançar os objetivos de uma educação transformadora e equitativa (Geral dos autores).

Fonte: Elaborada pelos autores.

Por fim, os estudos analisados demonstram que, apesar dos avanços nos últimos anos, ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que a educação no campo seja verdadeiramente transformadora e inclusiva. A análise crítica dos estudos sugere que os objetivos propostos para a educação no campo, especialmente no que se refere à implementação eficaz das tecnologias digitais e à adaptação do currículo, ainda não foram completamente alcançados. Embora haja boas perspectivas para o futuro, as dificuldades estruturais e culturais precisam ser superadas para que os objetivos de uma educação equitativa e de qualidade sejam plenamente concretizados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa evidenciou que, embora o uso de tecnologias digitais tenha o potencial de transformar a educação no campo, diversas barreiras ainda precisam ser superadas para que esses avanços se concretizem. A infraestrutura precária, a falta de acesso adequado à internet e a resistência cultural são fatores que dificultam a plena integração dessas tecnologias nas escolas rurais. Esses obstáculos destacam a necessidade urgente de um investimento mais robusto em políticas públicas que assegurem condições materiais e formação contínua para os professores, de modo a garantir uma educação de qualidade no campo.

Além disso, a implementação de tecnologias digitais na educação do campo deve ser realizada de maneira sensível às especificidades culturais e sociais das comunidades rurais. É fundamental que os currículos sejam adaptados às realidades locais, respeitando os saberes e as práticas culturais dos camponeses. Isso implica em repensar as políticas educacionais, para que elas não apenas introduzam tecnologias, mas também integrem de forma efetiva as necessidades e o contexto das populações do campo, promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva.

Em relação ao currículo, é evidente que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ainda não contempla de forma satisfatória as particularidades das escolas rurais. A falta de uma abordagem que integre saberes tradicionais e locais compromete a relevância e a eficácia do ensino. Portanto, é necessário um processo contínuo de revisão e adaptação da BNCC, garantindo que o currículo atenda às demandas específicas das escolas do campo, respeitando a diversidade cultural e a história dos povos rurais.

Por fim, a educação no campo não deve ser vista apenas como um espaço de superação das desigualdades educacionais, mas também como um campo de resistência e transformação social. A integração das tecnologias deve ser acompanhada de uma reflexão crítica sobre seu impacto no ensino e na aprendizagem, visando a emancipação e o fortalecimento das comunidades rurais. Nesse sentido, é imperativo que as políticas educacionais promovam não só a inclusão digital, mas também a valorização da educação como um direito fundamental, que respeite as identidades e as lutas dos camponeses.

REFERÊNCIAS

BARROS, A. Representações sociais das tecnologias digitais e suas relações com a educação no campo. **Revista Tópicos**, v. 1, n. 3, p. 1-12, 2023.

BARROS, M. A.; PATRON, F.; BARROS, A. Gestão do conhecimento e inovação tecnológica: a teoria das representações sociais e a inteligência artificial no apoio à educação no campo. **Revista Tópicos**, v. 2, n. 14, 2024. ISSN: 2965-6672.

CALDART, R. S. Elementos para construção do projeto político e pedagógico da educação do campo. **Revista Trabalho Necessário**, v. 2, n. 2, 14 dez. 2004.

CALDART, R. S. Educação do campo. In: p. 257-267. CALDART, E. S.; PEREIRA, I. B.; ALENTEJANO, P.; FRIGOTTO, G. (Orgs.). **Dicionário da educação do campo**. Rio de Janeiro, São Paulo: Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, Expressão Popular, 2012.

CAMPOS, A. F. M. de.; CAETANO, L. M. D.; GOMES, V. M. L. R. Revisão sistemática de literatura em educação: características, estrutura e possibilidades às pesquisas qualitativas. **Linguagens, Educação e Sociedade**, [S. l.], v. 27, n. 54, p. 139–169, 2023. DOI: 10.26694/rles.v27i54.2702. Disponível em: <https://periodicos.ufpi.br/index.php/lingedusoc/article/view/2702>. Acesso em: 23 jul. 2025.

CASTRO, S. R. de. A Trajetória dos Alunos da Educação do Campo nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. In: **Anais Principais do Seminário de Educação (SemiEdu)**. SBC, 2021. p. 1595-1606.

FERNANDES, B. M.; MOLINA, M. C. O campo da educação do campo. In: MOLINA, M. C.; DE JESUS, S. M. S. A. (Orgs.). **Contribuições para a construção de um projeto de Educação do Campo**. Brasília, DF: Articulação Nacional Por Uma Educação do Campo, 2004, p. 32-53.

FRANÇA, R. S. de; FALCÃO, T. P.; PERES, F.; MORAIS, D. Uma Análise da Emergência de Pensamento Computacional em Práticas de Desenvolvimento de Jogos Digitais na Educação do Campo. In: Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EDUCOMP), 1. , 2021, On-line. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade

Brasileira de Computação, 2021 . p. 104-112.
DOI: <https://doi.org/10.5753/educomp.2021.14476>.

LIMA, E. de S. Os impactos da bncc nas políticas de educação do campo e nos projetos educativos das escolas famílias agrícolas. **Revista Espaço do Currículo**, v. 14, n. 2, 2021.

MORAIS, D. C. S. de; FALCÃO, T. P.; ANDRADE E PERES, F. M. de; TEDESCO, P. C. de A. R. Processos de Desenvolvimento Participativo de Tecnologias Digitais Educacionais nos Contextos Urbano e da Educação do Campo. *In: WORKSHOP SOBRE EDUCAÇÃO EM COMPUTAÇÃO (WEI)*, 29. , 2021, Evento Online. **Anais [...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2021 . p. 111-120. ISSN 2595-6175. DOI: <https://doi.org/10.5753/wei.2021.15902>.

NAHIRNE, A. P.; BOSCARIOLI, C. A Educação do/no Campo na Base Nacional Comum Curricular e na reforma do novo Ensino Médio: desafios para o ensino de Matemática. **Revista Eletrônica de Educação Matemática**, p. 1-23, 2023.

NETO, L. B. Educação do campo ou educação no campo?. **Revista HISTEDBR on-line**, v. 10, n. 38, p. 150-168, 2010.

OKOLI, C. Guia para realizar uma Revisão Sistemática de Literatura. Trad.: DUARTE, D. W. A.; Revisão Técnica introdução: MATTAR, J. **EAD em Foco**, v. 9, n. 1, 2019.

SOARES, L. R. Experiência docente com o ensino remoto na educação no campo. **Revista de Estudos Interdisciplinares**, v. 4, n. 6, p. 62-72, 2022.
Disponível em:
<https://revistas.ceeinter.com.br/revistadeestudosinterdisciplinar/article/view/332>.
Acesso em: 23 jul. 2025.

SOUZA, M. A. de. Educação do campo: políticas, práticas pedagógicas e produção científica. **Educação & Sociedade**, v. 29, p. 1089-1111, 2008.

SOUZA, M. A. de. Educação do campo, desigualdades sociais e educacionais. **Educação & Sociedade**, v. 33, p. 745-763, 2012.